

Bo'lajak o'qituvchilarda autopedagogik kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari

Parpiyeva Malika Mominovna¹, Saidaxmedova Dilnoza², Salimova Maftuna³

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Pedagogika" kafedrası v/b dotsenti, p.f.f.d (PhD)

^{2,3}Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Pedagogika-psixologiya" yo'nalishi 3-kurs talabalari
e-mail: malika_7613@mail.ru

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi kunda o'qituvchining nazariy-metodik tayyorgarligi va uning autopedagogik kompetentligiga alohida e'tibor qaratishning o'ziga xos dolzarbligini belgilovchi shart-sharoitlarning butun bir majmuasi shakllanganligi, bular ta'lim va tarbiya holatining murakkablashuvi bilan bog'liq ijtimoiy shart-sharoitlar zarurligi, bo'lajak o'qituvchilarda autopedagogik kompetentlikni shakllantirishning zamonaviy tadqiqot ishlari kasbiy faoliyatning motivasion-qadriyatli, kognitiv, operasion sohalarning aloqadorligini inobatga oluvchi shaxsiy-faoliyatli yondashuv asosida olib borilishi maqsadga muvofiqligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: autopedagogika, autopedagogik kompetentlik, nazariy-metodik, amaliy tayyorgarlik, ijtimoiy-psixologik tavsif, motivasion-qadriyatli, kognitiv, operasion sohalari.

Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что на сегодняшний день сформировался целый комплекс условий, определяющих актуальность уделения особого внимания теоретико-методической подготовке учителя и его аутопедагогической компетентности, необходимость этих социальных условий, связанных со сложностью состояния образования и воспитания, и целесообразность современных исследований по формированию аутопедагогической компетентности будущих учителей на основе личностно-деятельностного подхода, учитывающего взаимосвязь мотивационно-ценностной, познавательной и операциональной сфер профессиональной деятельности.

Ключевые слова: аутопедагогика, аутопедагогическая компетентность, теоретико-методическая, практическая подготовка, социально-психологическая характеристика, мотивационно-ценностная, когнитивная, операциональная сферы.

Annotation: this article describes the formation of a whole complex of conditions that determine the relevance of paying special attention to the theoretical and methodological preparation of a teacher and his autopedagogical competence, the necessity of these social conditions associated with the complexity of the state of education and upbringing, the expediency of modern research on the formation of autopedagogical competence in future teachers to be carried out on the basis of a personal-activity approach that takes into account the interrelation of motivational-value, cognitive, operational areas of professional activity.

Keywords: autopedagogy, autopedagogical competence, theoretical and methodological, practical training, socio-psychological description, motivational-value, cognitive, operational areas.

Kirish

Pedagogik faoliyatga tayyorlash bo'yicha zamonaviy tadqiqot ishlari kasbiy faoliyatning motivasion-qadriyatli, kognitiv, operasion sohalarning aloqadorligini inobatga oluvchi shaxsiy-faoliyatli yondashuv asosida olib borilishi maqsadga muvofiq. Xorijiy tadqiqotlar tahlili mazkur yondashuv to'g'ri ekanligini tasdiqlaydi. Xususan, V.A.Slastenin pedagogik faoliyatga kasbiy tayyorgarlikni funksional ravishda quyidagi guruhlarga ajratgan:

1) psixologik tayyorlik, ya'ni pedagogik faoliyatga shakllangan (turli darajada) yo'nalganlik, maktabda ishlash;

- 2) ilmiy-nazariy tayyorgarlik, ya'ni kompetent pedagogik faoliyat uchun talab etiladigan ijtimoiy-siyosiy, psixologik, pedagogik va ijtimoiy bilimlarning zaruriy darajada mavjudligi;
- 3) amaliy tayyorgarlik, ya'ni talab etilgan darajada shakllangan kasbiy ko'nikma va malakalarning mavjudligi;
- 4) psixologik-fiziologik tayyorgarlik, ya'ni pedagogik faoliyat va ma'lum mutaxassislikni egallash uchun mos shart-sharoitlarning mavjudligi, kasbiy ahamiyatli shaxsiy sifatlarning shakllanganligi;
- 5) jismoniy tayyorgarlik, ya'ni salomatlik holati va jismoniy rivojlanishning pedagogik faoliyat va kasbiy ishlash qobiliyati talablariga mosligi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Psixologik-pedagogik adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorgarligining asosiy ko'rsatkichlari aniqlashtirildi. Ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Pedagogika OTM bitiruvchisi – o'qituvchi shaxsiy sifatlarining ijtimoiy-psixologik tavsiflari. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatlarining bunday tavsiflari uning axloqiy-siyosiy, umummadaniy va psixologik-pedagogik tayyorgarligi bilan belgilanadi. Mazkur umumiylik asosida – o'qituvchining ijtimoiy hayotga, madaniyatga, o'zining kasbiga va o'z-o'ziga fuqarolik munosabati yotadi.

2. Bo'lajak talabalarni o'qitish va tarbiyalashni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlovchi kasbiy-pedagogik bilim, ko'nikma va malakalar. Bo'lajak o'qituvchi ta'lim-tarbiya faoliyatining asosiy bo'limlariga mos ravishda kasbiy-pedagogik bilim, ko'nikma va malakalar uning o'quv ishiga, pedagogik jamoadagi tarbiyaviy ishiga maxsus tayyorgarligi mazmunini tashkil etadi.

O'qituvchining autopedagogik kompetentligi uning kasbiy-pedagogik yo'nalganligi va pedagogik faoliyatga nisbatan xayrixoh munosabati bilan tavsiflanadi. Unga ko'ra, o'qituvchida autopedagogik kompetentlikni shakllantirish uchun quyidagi kasbiy sifatlarning zarur:

bolaga shaxs sifatidagi qiziqish, uning qiziqishlari va xususiyatlarini o'rganish va tushunish ko'nikmasi, pedagogik kuzatuvchanlik;

muloqotchanlik (kommunikabellik), tasavvur, pedagogik axloq; tashkiliy ko'nikmalar;

keng ma'naviy qiziqishlar, bilishga oid ehtiyojlar, ijtimoiy muammolarni tushunish;

ta'limning umumiy ishiga, maktab pedagogik jamoasining ma'naviy-psixologik farovon muhitiga qiziqish.

O'tiladigan fanlarning yuqori murakkablik darajasi, ularni mukammal bilish, fikrlash va nutq madaniyati o'qituvchi uchun nafaqat bolalar bilan o'quv-tarbiya ishlarini o'tkazishda, balki talabalarning hurmati, keng fikrlash doirasini, bashoratlash ko'nikmasini, bolalarni o'qitish va tarbiyalashning shaxsiy, o'ziga xos metodini izlashni ta'minlovchi shaxsiy sifatlarning tariqasida ham zarurdir.

Natijalar

O'qituvchi izlanuvchan, andozalar bilan qoniqmaydigan shaxs sifatida tavsiflanadi. Barcha holatlar uchun mos va majburiy bo'lgan ta'lim va tarbiyaning yagona metodikasi mavjud emas: har bir o'qituvchi o'zini o'zi takomillashtirishi, uning shaxsiy sifatlariga javob beradigan o'z yondashuvlarini topishi lozim. Bu o'qituvchining kasbiy va shaxsiy uslubini belgilaydi. Kasbiy mahoratni egallash faqatgina inson to'g'risidagi, bola to'g'risidagi bilimlarni chuqur, har tomonlama egallash asosida (psixologiya, falsafa, pedagogika, sosiologiya, turli o'quv fanlarini o'qitish metodikasi bo'yicha) hosil bo'lishi mumkin. Demak, bo'lajak o'qituvchida autopedagogik kompetentlik o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni bilish o'qituvchiga innovasion yo'nalishlar va texnologiyalar ko'rinishlarini tushunishiga, o'z kasbiy mahoratini oshirib borishiga,

o'z ustida ishlashi va o'zi uchun shaxsiy individual ish metodini izlashi uchun va aniq ijodiy pedagogik faoliyat maydonini aniqlashi uchun imkon beradi.

Hozirgi kunda o'qituvchining nazariy-metodik tayyorgarligi va uning autopedagogik kompetentligiga alohida e'tibor qaratishning o'ziga xos dolzarbligini belgilovchi shart-sharoitlarning butun bir majmuasi shakllangan. Bular ta'lim va tarbiya holatining murakkablashuvi bilan bog'liq ijtimoiy shart-sharoitlardir.

Tadqiqotlar olib borish jarayonida bo'lajak o'qituvchida autopedagogik kompetentlikni samarali rivojlantirish muammosi bo'yicha turli xil axborot manbalarini tahlil qilish natijasida, tabiiy, ijtimoiy va texnologik fanlar bilimlarini samarali amaliyot bilan o'zaro bog'liqligi izchilligiga asoslangan yaxlit akmeologik tadqiqot va rivojlanish texnologiyasiga asoslanish lozimligi aniqlandi.

Muhokama

Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish ishlari, mexanizmlari, shart-sharoitlari va omillari ularning amaliyotni yaxshi bilishiga bog'liq hamda bu yangi istiqbolli o'zgarishlarga yo'nalish ochishga ko'maklashadi. Bu o'z yo'nalishiga muvofiq, fanlar kesimida o'qituvchi shaxsi, boshqaruv faoliyatining subyekti va individuallik sifatida ajralmas hodisa sifatida qaraladi. Ushbu jarayonda autopedagogik kompetentlik pedagogning yangi obrazini shakllantirish orqali hosil qilinadi, bu o'qitish muammosini sifat jihatdan turli paradigmalarda doirasida nazariy va uslubiy jihatdan ko'rish darajasiga erishish imkonini beradi. Amaliy jihatdan esa, kasbga qiziqish, innovasion tajribaning rivojlanishi va pedagogik faoliyatda individual ijodkorlikka rag'bat sifatida nazariy bilimlarni chuqurlashtirish zaruriyati bo'lajak o'qituvchining ongida paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini unumli rivojlantirish samaradorligi quyidagilarga bog'liq, deb hisoblaymiz:

- bo'lajak mutaxassis shaxsi, uning ijodiy pedagogik individualligini ochib berish va shakllantirish;
- shakllanishi lozim bo'lgan kasbiy bilimlar metodik, nazariy, metodik jihatdan kerakli darajalarda rivojlantirilishi;
- bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligi aktyorlik va rejissyorlik san'ati darajasidagi pedagogik mahorat va texnologiyalarning kasbiy mahoratiga bog'liq;
- o'z-o'zini tarbiyalash lozim bo'lgan o'qituvchining ijtimoiy va umuminsoniy sifatleri, kasbiy-pedagogik sifatlarining rivojlantirilishi;
- bo'lajak o'qituvchining autopedagogik kompetentligini rivojlantirishning dasturiy-maqсадli akmeologik modelini ishlab chiqishda shaxsning psixofiziologik zahiralardan foydalanishga uzviy yondashish;
- bo'lajak o'qituvchining pedagogik jarayon vazifalarining asosiy guruhlarini va kasbiy vazifalarni bajarish algoritmlarini (shu jumladan quyidagi funksional komponentlar: gnostik, dizayn, konstruktiv, tashkiliy va kommunikativ) samarali hal qilish.

Xulosa

Zamonaviy ta'limni isloh qilish sharoitida o'qituvchi shaxsi ta'lim jarayonini tashkil etishda katta rol o'ynaydi, shuning uchun ko'proq tadqiqotchilar o'qituvchining ijodiy individualligi, o'z-o'zini takomillashtirish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatiga ega bo'lish muammosiga murojaat qiladilar. Bo'lajak o'qituvchilarda bunday qobiliyatlarning rivojlanishi ularning o'qituvchi shaxsining subyektivligi, oliy o'quv yurtining innovasion muhitida kasbiy rivojlanishga tayyorligi uchun mas'ul bo'lgan autopedagogik kompetentlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Крюкова Т.А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя в процессе педагогической практики: Авт. дисс...к.п.н. – Волгоград, 2004. – 23 с.
2. Кузнецова Е.П. Педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих социальных педагогов: Дисс...к.п.н – Чита, 2006. – 167 с.
3. Курашева С.В. Формирование коммуникативной компетентности будущего учителя: Дисс...к.п.н. – Кемерово, 2006. – 213 с.
4. Лапыко Т.П. Развитие профессиональной компетентности учителя в решении педагогических задач: Дисс...к.п.н. – М., 2002. – 253 с.
5. Parpieva M.M. Improvement of Autopedagogic Competence/ An American scientific journal. Journal of Pedagogical Inventions and Practices. Volume 4, January, 2022. Impact Factor: 5.392. page 102-105.
6. Parpieva M.M. Effective Methods of Training Vocational Education Specialists in Higher Education Institutions/ International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 03, 2020 ISSN: 1475-7192.
7. Раббимова Ф. Т. Бўлажак ўқитувчиларда бадиий-эстетик компетентликни ривожлантириш. Ар.Ном.дисс. Тошкент. 2018. -40 б.
8. Шиян О.М. Аутопедагогическая компетентность учителя // Педагогика. –1999. – №1. – С. 63.
9. Шиян О.М. Продуктивное развитие аутопедагогической компетентности учителя: Авт. дисс...д.п.н. – М., 1996. – 42 с.
10. Эльконин Б.Д. Понятие компетентности с позиций развивающего обучения / Б.Д.Эльконин // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию. - Красноярск, 2002 - 67 с.